

Основание при выборе партии как причина политических предпочтений студенческой молодежи

Басимов Михаил Михайлович, доктор психологических наук, доцент
Российский государственный социальный университет
Корниенко Василий Иванович, кандидат философских наук, доцент
Курганский государственный университет

Аннотация. В статье рассматриваются зависимости интервальных переменных-оценок (отношения респондентов к политическим партиям, политическим лидерам, удовлетворенность работой государственных органов, отношения к результатам голосования) от номинального параметра «Основание при выборе партии» или «Причины при выборе партии», которая представлена 9 номинальными ответами: 1) мне нравится ее лидер; 2) у нее надежная команда; 3) мне нравится ее программа; 4) она лучше других знает, что нужно делать; 5) у нее ясные цели; 6) нет более достойных, больше не за кого голосовать; 7) находится в оппозиции действующей власти; 8) просто так решил; 9) не голосовал.

Для анализа причинно-следственных связей одновременно для интервальных и номинальных переменных применялся новый вариант авторского метода, в результате чего стало возможным говорить о зависимости интервального параметра от многозначной номинальной переменной, и отбирать нужные по силе связи, исходя только из числовых значений.

Ключевые слова: политические предпочтения и ориентации, интервальные и номинальные переменные, причинно-следственные связи.

Введение

Политические предпочтения – это взвешенные диспозиции. В их основе лежит рациональный выбор, смысловое отношение к политической действительности.

Политические ориентации представляют собой обоснование предпочтений с точки зрения усвоенной человеком системы ценностей. Они связаны с убеждениями людей относительно целей и средств действия властей, политических партий и лидеров. На основе этих убеждений люди принимают решения о поддержке политического курса или о противодействии ему, об участии и неучастии в выборах, о поддержке определенной партии и кандидата на выборах.

Для анализа причинно-следственных связей одновременно для интервальных и номинальных переменных применялся новый вариант авторского метода.

Методы

Чтобы одновременный анализ номинальных и интервальных параметров в рамках множественного сравнения (при изучении связей) стал более строг в плане отбора тех или иных результатов для описания и интерпретации, необходимо было ввести критерии такого отбора. Это удалось сделать при объединении двух задач в одну: задачи изучения связей для интервальных переменных через множественное сравнение квантильных разбиений данных по каждому параметру и задачи множественного сравнения тех же интервальных параметров для групп по многозначным номинальным признакам (вопросы с номинальными ответами для выбора). Объединяя квантильные разбиения по интервальным параметрам и группы по номинальным ответам в одну задачу множественного сравнения, получаем результат для номинальных и интервальных параметров по единой шкале сравнительной весомости. После чего (триады или кварты) по интервальным параметрам, как и раньше, позволяют построить коэффициенты силы связи и нормировать их на аналог единичной корреляции (зависимость интервального параметра от самого себя). Той же нормировке необходимо подвергнуть и аналоги коэффициентов связи для групп по номинальным ответам. Отметим, что в случае с номинальными переменными о зависимости можно говорить только в одном направлении: как от номинальных параметров зависят интервальные параметры.

Таким образом, стало возможным говорить о зависимости интервального параметра от многозначной номинальной переменной и отбирать нужные по силе связи, исходя только из числовых значений.

При построении коэффициентов силы связи (после общей задачи множественного сравнения для всех параметров) предлагаются две стратегии:

1. Берется два номинальных ответа, соответствующих максимальному и минимальному значениям сравнительной весомости интервального параметра, зависимость которого от номинального параметра определяется.

2. Берется каждый раз (перебор всех вариантов) три (в случае триад для интервальных параметров) или четыре (в случае кварт) номинальных ответа, далее определяются аналоги коэффициента связи для трех (четырёх) номинальных ответов, после чего коэффициенты связи усредняются по всем перестановкам, т.к. номинальные ответы между собой равноправны и операция упорядочения для них не реализуется.

Первая стратегия, очевидно, более жесткая и определяет, как сильные меньшее количество связей. Мы рассмотрим, как вторая стратегия определила сильные связи в случае, когда причина – это номинальная переменная "Причины выбора партии".

Результаты

В рамках плана работы социологической лаборатории (2014 год) было проведено социологическое исследование феномена «гражданского брака» и проблемы формирования его образа под влиянием политических установок студентов. Для изучения связей (линейных и нелинейных) были отобраны или построены 24 количественных параметра.

Независимый (номинальный) параметр "**Причины выбора партии**" – это выбор из предложенных 9 ответов:

- Мне нравится ее лидер (G18-01).
- У нее надежная команда (G18-02).
- Мне нравится ее программа (G18-03).
- Она лучше других знает, что нужно делать (G18-04).
- У нее ясные цели (G18-05).
- Нет более достойных, больше не за кого голосовать (G18-06).
- Находится в оппозиции действующей власти (G18-07).
- Просто так решил(а) (G18-08).
- Не голосовал(а) (G18-09).

Рассмотрим зависимости 16 интервальных (количественных) переменных от номинальной переменной "**Причины выбора партии**", которая принимает 9 значений.

1. Зависимость интервального параметра "**Интерес к политике**" (X05) от номинального параметра "**Причины выбора партии**" (G18):

Группа по ответу	Сравнительная весомость	Номинальный ответ на вопрос-причину Стратегия выявления связи "среднее по перестановкам"
G18-01	-247	Мне нравится ее лидер
G18-02	+1882	У нее надежная команда
G18-05	+1120	У нее ясные цели
G18-08	-1173	Просто так решил
Коэффициент силы связи (среднее по 24) = 0.59		
Коэффициент силы связи (максимальное) = 0.84 (1243)		

Интервальный параметр "Интерес к политике" можно рассматривать как своеобразный индикатор на достоверность результатов опроса, т.к. наибольшие сравнительные весомости наблюдаются для номинальных ответов, соответствующих реальному пониманию или непониманию политических процессов: у партии (которую выбираю) надежная команда (сравнительная весомость = +1882). Минимальный интерес к политике наблюдается для ответа: «Просто так решил» (-1173).

2. Зависимость интервального параметра "**Отношение к партии ЛДПР**" (X09) от номинального параметра "**Причины выбора партии**" (G18):

Группа по ответу	Сравнительная весомость	Номинальный ответ на вопрос-причину Стратегия выявления связи "среднее по перестановкам"
G18-01	+3789	Мне нравится ее лидер
G18-04	+3483	Она лучше других знает, что нужно делать
G18-08	-233	Просто так решил
G18-09	-1095	Не голосовал
Коэффициент силы связи (среднее по 24) = 1.04		
Коэффициент силы связи (максимальное) = 1.52 (2413)		

Положительное отношение к ЛДПР наблюдается у тех респондентов, для которых основание при выборе партии либо «Мне нравится ее лидер» (+3789), либо «Она лучше других знает, что нужно делать» (+3483).

3. Зависимость интервального параметра "**Отношение к партии КПрФ**" (X10) от номинального параметра "**Причины выбора партии**" (G18):

Группа по ответу	Сравнительная весомость	Номинальный ответ на вопрос-причину Стратегия выявления связи "среднее по перестановкам"
G18-02	-645	У нее надежная команда
G18-03	+1911	Мне нравится ее программа
G18-07	+3666	Находится в оппозиции действующей власти
G18-09	-587	Не голосовал
Коэффициент силы связи (среднее по 24) = 0.87		
Коэффициент силы связи (максимальное) = 1.26 (2134)		

Положительное отношение к партии КПрФ (+3666) наблюдается у респондентов, для которых основание при выборе партии – это ее нахождение в оппозиции действующей власти.

4. Зависимость интервального параметра "Отношение к партии Яблоко" (X11) от номинального параметра "Причины выбора партии" (G18):

Группа по ответу	Сравнительная весомость	Номинальный ответ на вопрос-причину Стратегия выявления связи "среднее по перестановкам"
G18-03	-551	Мне нравится ее программа
G18-04	+1331	Она лучше других знает, что нужно делать
G18-07	-3407	Находится в оппозиции действующей власти
G18-08	+516	Просто так решил
Коэффициент силы связи (среднее по 24) = 0.86		
Коэффициент силы связи (максимальное) = 1.19 (1234)		

Отрицательное отношение к партии Яблоко (-3407) наблюдается у респондентов, для которых основание при выборе партии – это ее нахождение в оппозиции действующей власти.

5. Зависимость интервального параметра "Отношение к В.В. Путину" (X12) от номинального параметра "Причины выбора партии" (G18):

Группа по ответу	Сравнительная весомость	Номинальный ответ на вопрос-причину Стратегия выявления связи "среднее по перестановкам"
G18-02	+1122	У нее надежная команда
G18-03	-441	Мне нравится ее программа
G18-04	+2157	Она лучше других знает, что нужно делать
G18-09	-535	Не голосовал
Коэффициент силы связи (среднее по 24) = 0.54		
Коэффициент силы связи (максимальное) = 0.78 (1432)		

Положительное отношение к В.В.Путину (+2157) характерно для группы респондентов, для которых причина выбора партии – это их мнение, что она лучше других знает, что нужно делать.

6. Зависимость интервального параметра "Отношение к Д.А. Медведеву" (X13) от номинального параметра "Причины выбора партии" (G18):

Группа по ответу	Сравнительная весомость	Номинальный ответ на вопрос-причину Стратегия выявления связи "среднее по перестановкам"
G18-01	+633	Мне нравится ее лидер
G18-04	+2828	Она лучше других знает, что нужно делать
G18-07	-263	Находится в оппозиции действующей власти
G18-09	-510	Не голосовал
Коэффициент силы связи (среднее по 24) = 0.62		
Коэффициент силы связи (максимальное) = 0.86 (1423)		

Аналогично положительное отношение к Д.А. Медведеву (+2828) характерно для группы респондентов, для которых причина выбора партии – это их мнение, что она лучше других знает, что нужно делать.

7. Зависимость интервального параметра "Отношение к В.В. Жириновскому" (X14) от номинального параметра "Причины выбора партии" (G18):

Группа по ответу	Сравнительная весомость	Номинальный ответ на вопрос-причину Стратегия выявления связи "среднее по перестановкам"
G18-02	-162	У нее надежная команда
G18-03	+1839	Мне нравится ее программа
G18-07	+3937	Находится в оппозиции действующей власти
G18-09	-1201	Не голосовал
Коэффициент силы связи (среднее по 24) = 0.98		
Коэффициент силы связи (максимальное) = 1.39 (1342)		

Явно положительное отношение к В.В. Жириновскому (+3937) наблюдается у респондентов, для которых основание при выборе партии – это ее нахождение в оппозиции действующей власти.

Положительное отношение (+2020) к М.Д. Прохорову наблюдается для группы респондентов, у которой основание при выборе партии – это следующий девиз «Просто так решил». А вот отрицательное отношение (-2301) к М.Д. Прохорову наблюдается у группы, представители которой как основание при выборе партии выбирают ответ, что у нее ясные цели.

Положительное отношение (+2418) к С.М. Миронову наблюдается для группы респондентов, у которой основание при выборе партии – это следующий девиз «Просто так решил».

8. Зависимость интервального параметра "Отношение к М.Д. Прохорову" (X16) от номинального параметра "Причины выбора партии" (G18):

Группа по ответу	Сравнительная весомость	Номинальный ответ на вопрос-причину Стратегия выявления связи "среднее по перестановкам"
G18-05	-2301	У нее ясные цели
G18-06	-833	Нет более достойных, больше не за кого голосовать
G18-08	+2020	Просто так решил
G18-09	+1277	Не голосовал
Коэффициент силы связи (среднее по 24) = 0.85		
Коэффициент силы связи (максимальное) = 1.21 (2314)		

9. Зависимость интервального параметра "Отношение к С.М. Миронову" (X17) от номинального параметра "Причины выбора партии" (G18):

Группа по ответу	Сравнительная весомость	Номинальный ответ на вопрос-причину Стратегия выявления связи "среднее по перестановкам"
G18-02	-1163	У нее надежная команда
G18-06	-514	Нет более достойных, больше не за кого голосовать
G18-07	+88	Находится в оппозиции действующей власти
G18-08	+2418	Просто так решил
Коэффициент силы связи (среднее по 24) = 0.64		
Коэффициент силы связи (максимальное) = 0.88 (2413)		

10. Зависимость интервального параметра "Отношение к А.А. Навальному" (X18) от номинального параметра "Причины выбора партии" (G18):

Группа по ответу	Сравнительная весомость	Номинальный ответ на вопрос-причину Стратегия выявления связи "среднее по перестановкам"
G18-02	-2062	У нее надежная команда
G18-04	-1665	Она лучше других знает, что нужно делать
G18-08	+684	Просто так решил
G18-09	+159	Не голосовал
Коэффициент силы связи (среднее по 24) = 0.57		
Коэффициент силы связи (максимальное) = 0.83 (2314)		

11. Зависимость интервального параметра "Удовлетворенность результатами голосования на выборах в ГосДуму РФ" (X19) от номинального параметра "Причины выбора партии" (G18):

Группа по ответу	Сравнительная весомость	Номинальный ответ на вопрос-причину Стратегия выявления связи "среднее по перестановкам"
G18-02	+539	У нее надежная команда
G18-03	-698	Мне нравится ее программа
G18-04	+876	Она лучше других знает, что нужно делать
G18-07	-3291	Находится в оппозиции действующей власти
Коэффициент силы связи (среднее по 24) = 0.78		
Коэффициент силы связи (максимальное) = 1.08 (1432)		

12. Зависимость интервального параметра "Удовлетворенность результатами голосования на выборах президента РФ" (X20) от номинального параметра "Причины выбора партии" (G18):

Группа по ответу	Сравнительная весомость	Номинальный ответ на вопрос-причину Стратегия выявления связи "среднее по перестановкам"
G18-02	+1208	У нее надежная команда
G18-03	-593	Мне нравится ее программа
G18-04	+477	Она лучше других знает, что нужно делать
G18-07	-3768	Находится в оппозиции действующей власти
Коэффициент силы связи (среднее по 24) = 0.90		
Коэффициент силы связи (максимальное) = 1.25 (2143)		

Отрицательное отношение (-2062) к А.А. Навальному наблюдается у группы респондентов, у которых основание при выборе партии – это наличие у партии надежной команды.

Отрицательное отношение к результатам голосования на выборах в ГосДуму РФ (-3291) наблюдается у

респондентов, для которых основание при выборе партии – это ее нахождение в оппозиции действующей власти.

Аналогично отрицательное отношение к результатам голосования на выборах президента РФ (-3768) наблюдается у респондентов, для которых основание при выборе партии – это ее нахождение в оппозиции действующей власти.

13. Зависимость интервального параметра "Удовлетворенность работой президента РФ В.В. Путина" (X21) от номинального параметра "Причины выбора партии" (G18):

Группа по ответу	Сравнительная весомость	Номинальный ответ на вопрос-причину Стратегия выявления связи "среднее по перестановкам"
G18-02	+512	У нее надежная команда
G18-03	-365	Мне нравится ее программа
G18-04	+1288	Она лучше других знает, что нужно делать
G18-07	-1602	Находится в оппозиции действующей власти
Коэффициент силы связи (среднее по 24) = 0.54		
Коэффициент силы связи (максимальное) = 0.75 (1432)		

А вот удовлетворенность работой президента РФ В.В. Путина выделило две противоположно настроенные группы: положительно (+1288) относится группа, которая выбирает причину выбора партии тот факт, что она лучше других знает, что нужно делать. Отрицательно (-1602) относится группа, для которых основание при выборе партии – это ее нахождение в оппозиции действующей власти.

14. Зависимость интервального параметра "Субъективная оценка своего материального положения" (X24) от номинального параметра "Причины выбора партии" (G18):

Группа по ответу	Сравнительная весомость	Номинальный ответ на вопрос-причину Стратегия выявления связи "среднее по перестановкам"
G18-02	+1544	У нее надежная команда
G18-03	-577	Мне нравится ее программа
G18-04	+2088	Она лучше других знает что нужно делать
G18-05	-463	У нее ясные цели
Коэффициент силы связи (среднее по 24) = 0.56		
Коэффициент силы связи (максимальное) = 0.83 (1234)		

Субъективная оценка своего материального положения достаточно высока (+2088) у респондентов, для которых основание при выборе партии – это тот факт, что она лучше других знает, что нужно делать.

Заключение

Мы продемонстрировали на данных конкретного исследования в рамках политической социологии работу нового метода совместного анализа интервальных и многозначных номинальных данных. В результате получаем новую информацию причинно-следственного свойства, как от многозначных номинальных переменных зависят интервальные переменные.

Это продолжает наши исследования [3,4] в рамках изучения нелинейной природы применительно к общественным наукам (наукам о человеке)

Изучение нелинейных связей по авторскому методу [2,18] ранее апробировалось в различных по содержанию социологических исследованиях: социология молодой семьи [11, 21], демографические планы населения [12, 20], социология профессий [19, 44], политическая социология [1] и т.д. Кроме того, изучение нелинейных связей по авторскому методу [13, 45] апробировалось также в различных психологических исследованиях: психология дошкольников и подростков [5, 6], этнопсихология [7, 8], психология профессий [9], психология стресса [10] и т.д.

Проблему выявляет и следующая статистика. Большинство социологов крайне далеки от концепции нелинейности в социологии, и это подтверждает предпоследний европейский конгресс «11th Conference of the European Sociological Association 2013 (Torino)», в тезисах которого «non-linear» или «nonlinear» как слово или часть слова встречается (кроме наших [14, 15, 16, 17] материалов, 4 доклада) только в 10 тезисах (всего около 3000 тезисов). При этом чаще это общие фразы о нелинейности и авторы далеки от конкретной реализации этой концепции. Далее тенденция принципиально не меняется: в материалах последнего европейского конгресса «12th Conference of the European Sociological Association 2015 (Prague)» «non-linear» или «nonlinear» встречается в 11 тезисах (всего более 3000 тезисов).

Еще проблематичней ситуация в психологии, хотя для психологии эта проблема содержательно и методологически еще более значима. В материалах очередного 12 европейского конгресса «The 12th European Congress of Psychology (Istanbul 2011 04-08 July)» «non-linear» или «nonlinear» встречается (кроме наших материалов [22,23,24,25,26,27,28,29,30,31], 10 докладов) только в 3 тезисах (всего около 3000 тезисов). Далее тенденция также принципиально не меняется: в материалах последнего европейского конгресса «The 14th European Congress of Psychology (Milan, Italy 7-10 July 2015)» «non-linear» или «nonlinear» встречается (кроме наших материалов [32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43], 12 докладов) только в 4 тезисах (всего около 2500 тезисов). Значит,

социологи (как и психологи) в подавляющем большинстве по-прежнему «живут» в рамках методологии конца XVIII века (линейность, принцип суперпозиции и т.д.).

Благодарности

Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 18-011-01071а

Литература:

1. Басимов М.М. Социологические и психологические методы изучения политических предпочтений // Коллективная монография Гражданское и политическое в российских общественных практиках / под ред. С. В. Патрушева. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2013. 525 с.: ил. (Политология России). С. 474-491.
2. Басимов М.М. Множественное сравнение в социологических исследованиях: Монография. Курган: Курганский государственный университет, 2012. 224 с.
3. Басимов М.М. Нелинейная социология: Монография. Курган: Курганский государственный университет, 2012. 120 с.
4. Басимов М.М. Методологические проблемы и фундаментальные ошибки применения корреляционного анализа в психологических исследованиях // Ученые записки Российского государственного социального университета. 2016. Т.15. №5 (138). С. 6-14.
5. Басимов М.М. Учет нелинейных связей при освоении дошкольниками программы "Развитие" // Мир психологии. 2007. №2. С. 83-93.
6. Басимов М.М. Психологическая типологизация старшеклассников (старших подростков и юношей) по фактору успеваемости в школах нового типа // Мир психологии. 2007. №4. С. 142-158.
7. Басимов М.М., Хромов А.Б. Типология зависимостей между параметрами отношений к жизненным трудностям и проблемам в различных этнических группах // Мир психологии. 2009. №2. С. 209-222.
8. Басимов М.М., Хромов А.Б. Актуальные жизненные проблемы в оценках студентов России, Индии и США // Ученые записки РГСУ. 2010. №2. С. 140-155.
9. Басимов М.М. Требования к профессии как объект синергетики // Акмеология, Научно-практический журнал. 2011. №3 (специальный выпуск). С. 54-57.
10. Басимов М.М., Достовалов С.Г. Исследование стресса в нелинейной психологии // Акмеология, Научно-практический журнал. 2011. №3 (специальный выпуск). С. 57-61.
11. Басимов М.М. Семья и демография в нелинейной социологии // Россия: Тенденции и перспективы развития. Ежегодник. Вып.5. Ч.1. Пивоваров Ю.С. (отв.ред.) и др. М.: ИНИОН РАН, 2010. С. 522-528.
12. Басимов М.М. Демографические планы жителей региона как объект синергетики // Россия: тенденции и перспективы развития. Ежегодник. Вып. 6. Часть 2. Редкол.: Пивоваров Ю.С. (отв. Ред.) и др. М.: ИНИОН РАН. 2011. С. 195-203.
13. Basimov M.M. Mathematical methods in psychological research. Monograph. Russia, Kurgan: Kurgan State University, 2009. 170 p.
14. Basimov M.M. Multiple comparison in sociology of profession // The 11th Conference of the European Sociological Association (Torino, 28-31 August 2013) / Abstract Book: Torino, 2013. P. 906.
15. Basimov M.M. Multiple comparison in sociology of family // The 11th Conference of the European Sociological Association (Torino, 28-31 August 2013) / Abstract Book: Torino, 2013. P. 684.
16. Basimova P.M., Basimov M.M. Approval of a marriage between representatives of different nationalities in non-linear sociology // The 11th Conference of the European Sociological Association (Torino, 28-31 August 2013) / Abstract Book: Torino, 2013. P. 1346.
17. Basimov M.M. The analysis of the data in non-linear sociology // The 11th Conference of the European Sociological Association (Torino, 28-31 August 2013) / Abstract Book: Torino, 2013. P. 988-989.
18. Basimov M.M. Analysis of statistical dependences in sociological research // Russian sociology in the period of crisis, critique and changes / Ed. by V.A. Mansurov. Moscow: RSS, 2013.
19. Basimov M.M. Non-linearity and synergism in sociology of profession // Russian sociology in the period of crisis, critique and changes / Ed. by V.A. Mansurov. Moscow: RSS, 2013.
20. Basimov, Mikhail M. Demographic Plans of Inhabitants of Region as an Object of Synergetics // Russian Sociology in Turbulent Times / Ed. by V.A. Mansurov. Moscow: RSS, 2011. P. 208-223.
21. Basimov M.M. Family as the object of research of non-linear sociology Russian Sociology on the Move / Ed. by V.A. Mansurov. Moscow: RSS, 2010.
22. Basimov M.M. Methods of psychological research // The 12th European Congress of Psychology (Istanbul 2011 04-08 July) / Abstracts, Poster Sessions: Istanbul, 2011. P. 1274.
23. Basimov M.M. The analysis of the data in nonlinear psychology // The 12th European Congress of Psychology (Istanbul 2011 04-08 July) / Abstracts, Poster Sessions: Istanbul, 2011. P. 1275.
24. Basimov M.M. Classification of nonlinear dependences // The 12th European Congress of Psychology (Istanbul 2011 04-08 July) / Abstracts, Poster Sessions: Istanbul, 2011. P. 1276.
25. Basimov M.M. Nonlinearity – the paradigm of pedagogical psychology // The 12th European Congress of Psychology (Istanbul 2011 04-08 July) / Abstracts, Poster Sessions: Istanbul, 2011. P. 568.
26. Basimov M.M., Padurina E.A. Positive parental feelings in a context of nonlinear psychology // The 12th European Congress of Psychology (Istanbul 2011 04-08 July) / Abstracts, Poster Sessions: Istanbul, 2011. P. 1297.

27. Basimov M.M., Ilinykh Y.V. Formation of semantic sphere of the child in a context of nonlinear psychology // The 12th European Congress of Psychology (Istanbul 2011 04-08 July) / Abstracts, Poster Sessions: Istanbul, 2011. P. 1311.
28. Basimov M.M., Ponomareva S.M. System of requirements to the teacher's profession as an object of synergetics // The 12th European Congress of Psychology (Istanbul 2011 04-08 July) / Abstracts, Poster Sessions: Istanbul, 2011. P. 1603.
29. Basimov M.M., Nikolaeva I.A. Graphic representations of valuable relations of the person "I-others" as the object of nonlinear psychology // The 12th European Congress of Psychology (Istanbul 2011 04-08 July) / Abstracts, Poster Sessions: Istanbul, 2011. P. 1438.
30. Basimov M.M., Dostovalov S.G. Studying of the personality trust crisis in the context of nonlinear psychology // The 12th European Congress of Psychology (Istanbul 2011 04-08 July) / Abstracts, Poster Sessions: Istanbul, 2011. P. 1439.
31. Basimov M.M., Bespalov B.I., Leonov S.V. Nonlinearity of psychophysiological research // The 12th European Congress of Psychology (Istanbul 2011 04-08 July) / Abstracts, Poster Sessions: Istanbul, 2011. P. 1282.
32. M.Basimov Statistical dependences in nonlinear psychology // The 14th European Congress of Psychology (Milan, Italy 7-10 July 2015) / AbstractBook, Posters: Milan, 2015. P. 768.
33. M.Basimov Parameter "Hermit" as an Indicator of Political Preferences // The 14th European Congress of Psychology (Milan, Italy 7-10 July 2015) / AbstractBook, Posters: Milan, 2015. P. 760.
34. M.Basimov Psychological type of the respondent as a key to understanding of his/her answers // The 14th European Congress of Psychology (Milan, Italy 7-10 July 2015) / AbstractBook, Posters: Milan, 2015. P. 763.
35. M.Basimov, S. Dostovalov Stress as the reason of the self-realization and Interpersonal trust // The 14th European Congress of Psychology (Milan, Italy 7-10 July 2015) / AbstractBook, Posters: Milan, 2015. P. 776.
36. M.Basimov, S. Dostovalov Stress as an object of non-linear psychology // The 14th European Congress of Psychology (Milan, Italy 7-10 July 2015) / AbstractBook, Posters: Milan, 2015. P. 774.
37. M.Basimov, P.Basimova, O.Basimova Psychological nature of social motives of university admission // The 14th European Congress of Psychology (Milan, Italy 7-10 July 2015) / AbstractBook, Posters: Milan, 2015. P. 790.
38. M.Basimov, P.Basimova, O.Basimova Education fee as the reason of typological characteristics of the student // The 14th European Congress of Psychology (Milan, Italy 7-10 July 2015) / AbstractBook, Posters: Milan, 2015. P. 788.
39. M.Basimov, E.Padurina Understanding of the reasons of a condition of the child as an object of non-linear psychology // The 14th European Congress of Psychology (Milan, Italy 7-10 July 2015) / AbstractBook, Posters: Milan, 2015. P. 778.
40. M.Basimov, E.Padurina Positive feelings to the spouse as to the parent as an object of non-linear psychology // The 14th European Congress of Psychology (Milan, Italy 7-10 July 2015) / AbstractBook, Posters: Milan, 2015. P. 779.
41. M.Basimov, I.Nikolaeva Value characteristic "I" as object of non-linear psychology // The 14th European Congress of Psychology (Milan, Italy 7-10 July 2015) / AbstractBook, Posters: Milan, 2015. P. 784.
42. M.Basimov, I.Nikolaeva Non-linear relation of durability and subjective remoteness from "Worst others" // The 14th European Congress of Psychology (Milan, Italy 7-10 July 2015) / AbstractBook, Posters: Milan, 2015. P. 785.
43. M.Basimov, I.Nikolaeva Non-linear relation of conviction in favour of the world and communicative tolerance // The 14th European Congress of Psychology (Milan, Italy 7-10 July 2015) / AbstractBook, Posters: Milan, 2015. P. 783.
44. Basimov M.M. Non-linearity and synergism in sociology of profession // The 10th Conference of the European Sociological Association (Geneva, Switzerland 7th to 10th September 2011) / Abstract Book: Geneva, 2011. P. 413-414.
45. M.Basimov Automatic classification of dependences in sociological research // The 12th Conference of the European Sociological Association (Prague, 25-28 August 2015) / AbstractBook: Prague, 2015. P. 1015-1016.